

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI VA FOLKLORI INSTITUTI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON YOZUVCHILAR UYUSHMASI
RESPUBLIKA MA‘NAVIYAT VA MA‘RIFAT MARKAZI
O‘ZBEK TILINI RIVOJLANTIRISH JAMG‘ARMASI**

**“JADID MA‘RIFATPARVARLARINING
O‘ZBEK ADABIY TILI RIVOJIDAGI
O‘RNI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

2024-yil 29-may

Toshkent – 2024

Ushbu to'plam 2024-yil 29-may kuni O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda "Jadid ma'rifatparvarlarining o'zbek adabiy tili rivojida o'rni" mavzusida o'tkazgan respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

To'plam materiallaridan filologlar mutaxassislar, ona tili va adabiyot o'qituvchilari, magistratura va bakalavriat talabalari foydalanishlari mumkin.

(Maqolalarning ilmiy saviyasi uchun mualliflarning o'zlari mas'uldirlar)

Mas'ul muharrir:

Yorqinjon Odilov, filologiya fanlari doktori, professor

Tahrir hay'ati:

Nizomiddin Mahmudov, filologiya fanlari doktori, professor

Durdona Xudoyberganova, filologiya fanlari doktori, professor

Abduvahob Madvaliyev, filologiya fanlari nomzodi, professor

Berdak Yusufov, filologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim

Abdumannon Hasanov, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Dilrabo Andaniyazova, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Aziza Axmedova, kichik ilmiy xodim

Muxlisa Saydaliyeva, kichik ilmiy xodim

Mirzohid Tursunov, kichik ilmiy xodim

Feruza Ravshanova, kichik ilmiy xodim

Dilnoza Ro'zimatova, tayanch doktorant

To'plab, nashrga tayyorlovchi:

Aziza Axmedova

Ushbu to'plam O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan chop etildi.

Mazkur to'plam O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Ilmiy kengashining 2024-yil 20-maydagi 4-sonli qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

nutq madaniyatini oshirish, soʻzlarning kelib chiqish tarixini bilish kabi ilmiy ehtiyojlarni qondirishni maqsad qilinganligi maʼlum. Bu davrdagi lugʻatlar ijtimoiy siyiq muhitda yaratilganiga qaramay, turkiy, xususan, oʻzbek tilining zamon bilan hamnafas rivojlanishiga bir sabab boʻldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алимova Д. Жадидчилик: ислохот, янгиланиш, мустақиллик ва тараққиёт учун кураш. – Тошкент: Университет, 1999.
2. Бобомуродова Ш. Ўзбек тилшунослиги ривожига Элбекнинг роли: Филол фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2002.
3. Фитрат. Энг эски турк адабиёти намуналари. – Тошкент: Mumtoz soʻz, 2008.
4. Нормаматов С. Ўзбек луғатчилигининг шаклланиши ва ривожланишида жадид маърифатпарварларининг ўрни: Филол фан. док. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2019.
5. Қодирий Ҳабибулла. Отам ҳақида. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989.
6. Тоғаев Т. Ашурали Зоҳирий ва унинг тилшунослик мероси: Филол фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2005.

*Zarnigor Davronova, tayanch doktorant,
Alisher Navoiy nomidagi ToshDOʻTAU*

JADIDLARNING ANTROPONIMLAR RIVOJIGA QOʻSHGAN HISSASI

Annotatsiya. Maqolada oʻzbek tili antroponimlarining rivojida jadid ijodkorlarining hissasi va XX asr boshlaridagi antroponimlarning lingvokognitiv xususiyatlari tahlil qilingan. XX asr boshlaridagi ismlarning turkiy qatlami va uning shakllanishi ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit soʻzlar: antroponimlar, mashhur otlar, urf-odatlar, millat, milliy oʻzlik, oʻzlashgan qatlam, taxallus, otaism.

XX asr jahon tilshunosligida onomastika mustaqil yoʻnalish sifatida shakllangan davr hisoblanadi. Nomshunoslikka oid lisoniy hodisalarni yirik miqyosda tadqiq etuvchi mazkur soha XXI asrda yanada jadal surʼatlar bilan rivojlanib, davr bilan bogʻliq muammolarga echim topmoqda. Ana shunday muammolardan biri onomastik materiallarni lingvokognitiv jihatdan tadqiq etishdir.

XX asr oʻzbek tili antroponimlarida, umuman, atoqli otlar tizimida davr talabi bilan bogʻliq bir qator xususiyatlar mavjud edi. Sobiq ittifoqda bir qator millat va xalqlar kabi oʻzbeklar ruscha familiya, ota ismga oʻtkazilgan va shaxslar uch shaklli tizimda nomlangan. Masalan, Tursunova Gulchehra Berdiyevna, Sharipov Tursin Toʻxtabayevich kabi ruscha ifodadan keyin shaxsiy hujjatlarida oʻzbekcha yozuv uchun ham maxsus joy ajratilmagan edi. Shaxs ismining rasmiy hujjatlarda rus tilida yozilishi oʻzbekcha ismlarning milliy talaffuz shaklini buzib aytish va yozishga sabab boʻldi. Bunday holatlar bugungi kunda ham kuzatiladi. Masalan, shifokorlar yoki oʻqituvchilar bir-birlariga ota ismini ruscha shaklda ifodalab murojaat qilishadi: Saida Alisherovna, Zuhra Bilolovna, Nargiza Tashkentovna kabi. Bunday murojaat shakllari “madaniyat”, “obroʻ-eʼtibor” belgisiga aylanib qoldi.

XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida Toshkent shahri tarix taqozosi bilan Turkistonning madaniy, adabiy va siyosiy markaziga aylandi. Har tomonlama istibdod ostida ezilgan xalqni uyg'otish, ilm-fan nuridan bahramand qilish orqali yaxshi hayotga erishish, yo'qolib ketish xavfi ostida qolgan milliy, madaniy, adabiy qadriyatlarni saqlab qolish, O'rta Osiyo Rossiyaga qo'shib olingandan so'ng aholining saylovda ishtirok etishi, soliq va sud ishlari, aholi sonini belgilash singari masalalar mahalliy xalqning atoqli otlarini tartibga solishni taqozo qilar edi. O'zbek tilida hali familiya va otasmlarning bo'lmasligi idora va sud ishlarida anchagina qiyinchiliklarga sabab bo'lgan edi. Shu jihatdan ham mahalliy aholi tilidagi ismlarni ruscha tekstlarda qanday yozish va to'g'ri transkripsiya qilish masalalarini hal etish muhim talablardan biriga aylangan [Берматов, 1965:76].

Keyingi yillarda o'zbek tilidagi antroponimlarda otasimning ruscha shaklidan voz kechilib, uning o'rniga otaning ismidan keyin "o'g'li", "qizi" so'zlari yozila boshlandi: *Ermator Ravshan Turdiqul o'g'li, Ermatorva Dilbar Turdiqul qizi* kabi. Bu tip nomlashda maxsus qo'shimchalar orqali (-ovich, -ovna, -yevich, -yevna) mustaqil atoqli ot onomastik birlik bo'lgan otasim barham topadi va shaxsning kimning farzandi ekani analitik usulda ifodanaladi.

Umuman olganda, ismlar va ism qo'yish odatlarida hukmron mafkuraning, ma'lum darajada, matbuotning aralashuvi ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Bunday aralashuv 30-yillardayoq yuzaga keldi, masalan, "Yorqin hayot" jurnalining 1937-yil 9-sonida "Biz topgan otlar" sarlavhasi ostida 107 ta ism ro'yxati berilgan va bu nomlar o'zbeklarning o'g'il va qizlariga qo'yish uchun tavsiya qilingan. Bu ro'yxatga o'zbek xalqi uchun an'anaviy bo'lgan ko'p ismlar kiritilmagan holda *Vansetti, Darvin, Dinamo, Klara, Rinat, Elburs* kabi ismlar tavsiya etilgan. Bunday holat 1960–1970-yillarga kelib yana avj oldi. Bunday harakatlar, albatta, o'sha davr tuzumining yo'rig'i edi. Shu harakatlar ma'lum muddat turkiy ismlar doirasining torayib ketishiga sabab bo'ldi.

Erkin Vohidov shu ahvoldan ranjigan holda quyidagi misralarni yozgan yozgan edi:

*Mirzolar – Mishaga aylangan yillar,
Suvonlar – Sashaga aylangan yillar,
Alisher – Alikka, Kamol – Kolyaga,
Muattar – Mashaga aylangan yillar,
Men sizdan o'kinib yashayman.*

Bu orada farzandga nom berishda milliy an'analar ham anchayin unutiladi. Qadimda turkiy xalqlarda bolaga ism berishda yaxshi odatlar bo'lgan. Masalan, bola mansub bo'lgan avlod yoki urug'da hayot bo'lgan kishilarning ismi qo'yilmagan. Chunki o'xshash ism o'sha avlod kishilarini bir-biridan farqlashga to'sqinlik qilgan. Shu bilan bir qatorda, shaxsga nisbatan hurmatsizlik, mensimaslik deb qaralgan. Kognitiv jihatdan qaralganda, yaqinlar orasidagi shu shaxsga "yo'q" deb qarash darajasida baholangan. Rus xalqi va boshqa millat vakillarida ota yoki bobo ismini berish holatlari uchraydi. O'zbek xalqida arab madaniyati ta'sirida bunday nomlash tarixda kuzatilsa ham keyingi taraqqiyot davrida deyarli uchramaydi. O'zbek xalqida chaqaloqqa ism berayotganda

avloddagi hayot kishilarning nomlariga e'tibor beriladi va ularni takrorlamaslikka harakat qilinadi. Agar bunday odatlarga beparvolik kuzatilsa, qarindoshlar orasida norozilik yuzaga keladi. Bu odat, ma'lum darajada, ota-onalarning yangi ismlarni qo'yishga undaydi. Hozirda esa mana shunday odatlar yoqolib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Zamonaviy ismlar qo'yish, jarangdorlik, urf bo'lganlik mezoni bilan yondashish qadimgi, teran ma'no-mazmunli ismlarning unutilishiga olib kelinmoqda. Masalan, Tirkash, Temirboy, Qilich, Turg'un singari ismlar hozirgi kunda deyarli qo'yilmaydi.

O'tmishda o'zbeklarda familiya va otasmlar ommaviy udum bo'lmagan, kishini unga qo'yilgan nomi bilan atashgan: Tursun, Unsin singari oddiy xalq orasida kishini uning ismi va laqabi bilan yoki urug'i nomi bilan chaqirgan: Xudoyor mang'it, Eshdavlat kenagas. Ayniqsa, kishi ismiga an'anaviy unvonlar va nisbalar nomini, kasb kori, yoki mansabi, urug', avlod va sulola nomini ifoda qiluvchi nisbalarni qo'shib aytish va murojaat qilish udum bo'lgan.

Shaxsni nomlashning o'zbeklarda ommalashgan usullaridan biri otaning ismidan keyin "o'g'li", "qizi" so'zlarini keltirishdir: Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek. Kishini uning otasi nomiga ishora qilib atash turkiy xalqlarning eng qadimgi yodgorligi bo'lmish "O'rxun -Enasoy" bitiklarida Bayna Sangnun o'g'li Qulug' singari atalishlar uchraydi bu usuldagi nomlar keyingi davrlarda ham kuzatiladi. Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida Hamza Sultonning o'g'li Mamaq Sulton, Xoja Husaynbekning qizi Ulug' og'a singari ism-shariflar uchraydi.

Turkiston jadidlarining rahnamosi Mahmudxo'ja Behbudiy ham tarixni o'rganish, undan saboq olish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. "Qabilasining ismini va etti otasining otini bilmaydurgonlarni qul – marquq derlar", deb yozgan edi Behbudiy maqolalaridan birida [<https://t.me/nurboyjabborov>].

XX asrning 20–30-yillarida o'zbeklarning familiyalari, asosan, Ahmad Fozil o'g'li, Hakima Fozil qizi tarzida yuritilgan. Shuningdek, bu davrda ziyolilar orasida ism-shariflar qisman *-zoda* (Hamza Hakimzoda Niyoziy), *-iy*, *-viy*, *-iya*, *-viya* (Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Muzayana Alaviya) qo'shimchalari orqali shakllantirilgan. Ba'zida, qo'shimchalarsiz ham hosil qilingan: Sulton Jo'ra, Salim Karim, Parida Tursun va b.

Turkiy xalqlar, jumladan, o'zbeklarda kishining ismiga hurmat bilan qarash bu shaxsning o'ziga hurmat ehtirom belgisi sifatida qaralgan. Bunday hurmatni izhor etishning asosiy yo'li esa ular nazarida kishi ismini aytib chaqirmaslikdir. Shunga ko'ra, turkiy xalqlarning ko'pchiligida yoshlar o'zidan kattalarning, xotin esa erning, shuningdek, er xotinning, kelin erning tug'gan va tug'ishganlarining ismini atashi mumkin bo'lmagan rasm-rusumlar bo'lgan. O'zbeklarda qoidaga ko'ra yosh bola o'z ota-onasiga, shuningdek, o'zidan katta yoshdagi qarindosh urug'larining ismini aytib chaqirishi mumkin emas, ularning ismi o'rniga tog'a, xola, bobo, buvi shaklida murojaat qilish kuzatiladi. Er-xotinlar bir-birlariga ismini aytmasdan, to'ng'ich farzandlarining ismi bilan chaqirishadi. Bu kabi qadryatlar chekka hududlarda saqlanib qolgan. Bunday yndashuv Cho'lponning "Kecha va Kunduz" romanida ham uchraydi. "O'zbekda axir har bir erkak o'z xotinini – o'z

halol juftini – qizi yo o‘g‘lining nomi bilan atab chaqiradi. O‘z xotining ismini aytib chaqirish yaramaydi. Xotining ismi Maryam, qizining ismi Xadicha bo‘lsa, mo‘min-musulmon sharm-u hayo yuzasidan bo‘lsamikan? – xotini “Xadicha” deb chaqiradi. Aksar ona-bola baravar “labbay! “ deydi, shundayda oilaning haqiqiy egasi bo‘lgan ota: “Kattangni aytaman, kattangni!” deydi [Cho‘lpon, 2007:10].

Jadidlarning adabiy, ilmiy, siyosiy, pedagogika sohalarida xizmatlari, xususan, ona tiliga bo‘lgan munosabati madaniyatimiz tarixida alohida o‘rin egallaydi. Ular deyarli barcha asarlarida o‘zlarining til haqidagi qarashlarini ilgari surganlar, ona tilini rivojlantirish, uning boyligini va go‘zalligini, sofligini saqlab qolish goyasini targ‘ib qilganlar.

Jadidlar amaliy faoliyati bilan o‘zbek onomastikasi, xususan, antroponimlar taraqqiyotida ham muhim o‘rin tutganlar. Jadid namoyandalari milliy ismlarga hurmat bilan yondashuvni, avvalo, o‘z taxalluslari, nisbalaridan boshlaganlar. O‘zlariga milliy qadriyatlarimizga mutanosib keladigan taxalluslarni tanlashgan va qahramonlarini ham o‘zbekcha ismlar bilan nomlashgan. Shu orqali o‘zbekcha milliy ismlarning saqlanib qolishi va omma orasida keng yoyilishiga katta hissa qo‘shishgan. Masalan, Mashriq Yunus o‘g‘li Elbek jadidlar etakchisi Fitrat tomonidan tashkil etilgan “Chig‘atoy gurungi” to‘garagida o‘z faoliyatini boshladi. Mashriq dastlab matbuotda bosilgan she‘r va maqolalarini “Chig‘atoy gurungi” taxallusi bilan e‘lon qilgan bo‘lsa, 1919-yil “O‘ksuz” nomli she‘ridan boshlab ustozini tanlab bergan Elbek taxallusini qo‘llay boshladi. Bizga ma‘lumki, o‘tmish ajdodlarimizning ko‘pchiligi arab va fors so‘zlaridan taxallus tanlashgan. Til sofligi uchun kurashgan “Chig‘atoy gurungi” a‘zolari esa bu an‘anadan voz kechib, sof turkiy so‘zlardan taxallus tanlay boshladilar. Masalan, yuksak bilim va iqtidorga ega Fitrat guruh a‘zolari Botu, O‘ktam, Elxon, Elchi, Chig‘atoy, O‘g‘uz, O‘qtoy, Eltuzar Jig‘oy Yildirim kabi jasurlik, qahramonlik bobida dong taratgan ajdodlarimiz nomlari asosida taxallus tanlab bergan [Bobomurodova, 2013].

Bugungi kunda ham adidlar an‘analarini davom ettirib, ruscha familiya hosil qiluvchi elementlardan voz kechganlik holatlarini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikasiyalar universiteti rektori, Xalqaro press klub raisi Sherzod Qudratxo‘jaev o‘z familiyasidagi -yev qo‘shimchasidan voz kechdi. U “O‘zbekiston – 24” radiokanali efirida bu haqida izoh berar ekan, endi o‘zligini topganini va bundan buyon uning sharifi Qudratxo‘ja deb yuritilishini ma‘lum qildi [<https://rost24.uz/oz/news/67>].

XX asr boshlarida siyosiy tuzumning ham ta‘siri bo‘lgan bir paytda ijodkorlarning nom tanlashi, qahramonlarini nomlashda milliylik asosida yondashishlari o‘zbek millati onomastikasi taraqqiyotining muayyan davrga xos xususiyatlarini hamda millatning qadriyat, an‘analarga fidoyi ziyolilarining ijtimoiy-siyosiy qarashlarini yoritishda ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бегматов Э. Ўзбек номлари. – Тошкент: Луғатлар бош муҳарририяти, 1991.
2. Бегматов Э. Исmlарнинг сирли олами. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014.
3. Бегматов Э. Номлар ва одамлар. – Тошкент, 1966.

4. Bobomurodova Sh. Elbekning tilshunoslik merosi. – Toshkent, 2020.
5. Cho‘lpon. Kecha va kunduz. – Toshkent: Sharq, 2007.
6. Ўзбекистон адабиёти ва санъати газетаси. – Тошкент, 1997.
7. <https://rost24.uz/oz/news/67>
8. [<https://www.gazeta.uz/oz/2023/12/22/jadids/>].

MUNDARIJA

JADID MA'RIFATPARVARLARI IJODIDA ADABIY TIL, ALIFBO VA IMLO MASALALARI

Nizomiddin Mahmudov. Fitratning zamonaviy o'zbek tilshunosligidagi o'rni.....	3
Abduvahob Madvaliyev. Jadidlarning o'zbek leksikografiyasi taraqqiyotida tutgan o'rniga doir	8
Berdak Yusufov. Jadidlar va o'zbek alifbosi	15
Inomjon Azimov. Jadidlar faoliyatida imlo masalasi.....	21
Sulton Normamatov. Jadid ma'rifatchillari va davr lug'atchiligi	27
Hamidulla Boltaboyev. Jadid ma'rifatchillarining til siyosati ("Chig'atoy gurungi" misolida).....	33
Abdulhay Sobirov. Abdurauf Fitrat – benazir tilshunos	37
Shuhrat Ko'chimov. O'zbek huquqiy terminologiyasining shakllanishi va taraqqiyotida jadid namoyandalarining o'rni (G'ozii Yunusning "Ruscha-o'zbekcha qisqacha huquqiy va siyosiy lug'ati" asosida)	41
Ma'rufjon Yo'ldoshev. Muhammad Karimxo'janing "Turkcha qoida" nomli kitobi haqida	44
Yoqub Saidov. Fitratning alifbo va imloga munosabati.....	48
Ixtiyor Ermatov. Jadidchilik harakatida til, yozuv va imlo muammolari.....	53
To'lqin Tog'ayev. O'zbek jadidchiligida alifbo, imlo va adabiy til masalalarining hal qilinishi.....	60
Shoira Axmedova. Jadid ma'rifatchillari Hoji Muinning tilga munosabati.....	67
Abdumannon Hasanov. O'zbek tili leksikasining barqarorlashuvida jadid ziyolilarining o'rni	70
Feruzaxon Karimova. Cho'lpon va milliy til qayg'usi	75
Dildora Yusupova, Mehribon Furqatova. Jadidlar faoliyatida so'z qo'llash va lug'at masalalari.....	78
Mohinur Qurbonova. Milliy uyg'onish davri yozma manbalari tilida okkazonal birliklarning qo'llanilishi	85
Aziza Axmedova. Cho'lpon asarlaridagi ijtimoiy-etnografik folklorizmlar tadqiqi	88
Mirzohid Tursunov. "Adabiy til" tushunchasi jadidlar va tilshunoslar talqinida	93
Nigora Jo'rayeva. Jadid davri leksikografiyasi va ular tuzgan lug'atlar tadqiqi xususida	97
Zarnigor Davronova. Jadidlarning antroponimlar rivojiga qo'shgan hissasi....	102

O'ZBEK TILINING ANTROPOTSENTRIK TADQIQI MUAMMOLARI

Durdona Xudoyberganova. Metaforalarning antropotsentrik lug'atini tuzish tamoyillari xususida.....	107
---	-----

Durdona Lutfullayeva. Tilshunoslikda assotsiativ verbal portret yaratish metodlari	111
Yorqinjon Odilov. Tillarning sotsiolingvistik tasnifi	116
Ma'murjon Saidxonov. Badiiy matnda ishora xulqining berilishi	123
Nilufar Axmedova. Psixolingvistik terminlarning leksikografik talqini.....	127
Shoxida Siddiqova. O'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning muxtasar antropotsentrik tadqiqi	130
Zulfiya Marufova. Estetik baho antropotsentrik tadqiq obyekti sifatida.....	133
Manzura Shamsiyeva. Konseptosfera, mentalitet va olamning kognitiv manzarasi	136
Nurbek Axmadjonov. Nutqiy aktlar va ularning vujudga kelish tarixi	139
Muxlisaxon Saydaliyeva. Onomastik birliklarning etalonlik xususiyati	143
Feruza Ravshanova. Sotsiolingvistikaning fan sifatidagi maqomi va sotsiologiya bilan munosabati.....	146
Dilnoza Ro'zimatova. Ijtimoiy maqomning pragmalolingvistik tadqiqi	149
Latofat Mirzajonova. Sotsial semantikali nutqiy faoliyat fe'llari	155
Jamila Yunusova. Onomatoplarning poetik imkoniyatlari (Shavkat Rahmon she'rlari misolida).....	158
Dilafro'z Otaxanova. O'zbek xalq shevalarida arabizmlarning lingvokulturologik tadqiqi	161

JADID ADABIYOTI (NASR, NAZM, DRAMATURGIYA)

Suvon Meli. Yangi poetik til (Cho'lpon lirikasi misolida)	166
Rahmatulla Barakayev. O'zbek jadid bolalar adabiyotining ba'zi til xususiyatlari	168
Ulug'bek Hamdamov. Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanida jadidchilik g'oyalarining o'ziga xos ifodasi	175
Muxtor Xudoyqulov. Jadidlar matbuotida hajviy publitsistika (ijtimoiy mavzular va shakliy-ijodiy izlanishlar)	182
Damin To'rayev, Obid Karimov. Jadidchilik g'oyalarining adabiyotga ta'siri	188
Sanobar To'laganova. Jadid nasrida estetik ideal talqini	192
Marhabo Qo'chqorova. Munavvarqori Abdurashidxonovning so'z qo'llash mahorati (publitsistik ijodi misolida).....	197
Manzura Otajonova. Cho'lponning tasvirlash mahorati.....	202
Oybek Dadajonov. O'zbek jadid dramalarida hayot va qahramon muammosi ..	207
Nodira Xolikova. Fitratning "Hind ixtilolchilari" dramasida Dilnavoz obrazi talqini	210
Abdilhakimov Dilruxjon. Turkiston jadidchiligining otasi.....	214

“JADID MA’RIFATPARVARLARINING O‘ZBEK ADABIY TILI RIVOJIDAGI O‘RNI”

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

2024-yil 29-may

Maqolalarning ilmiy saviyasi uchun mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar.

Adadi 100 nusxa. Hajmi 28,7 b/t. Bichimi 60x84 ¹/₈
«Times New Roman» garniturasida. ofset usulida bosildi.
OOO “BOOKMANY PRINT” bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 22 mavze, 17-b.